

KOMPOZITSION POLIMER QOPLAMALARNING XUSUSIYATLARINI YAXSHILASHNI TADQIQOTLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368616>

Usmonov Boburjon G'ayratjon o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti 1 bosqich magistranti

Eminov Sherzod Olimjonovich

Ilmiy rahbar: katta o'qituvchi (PhD)

Annotatsiya: *ushbu maqolada kompozitsion polimer qoplama va materiallarning xususiyatlarini yaxshilashni tadqiqot qilish usullari haqida ma'lumotlar keltirilgan*

Kalit so'zlar: *polimer, deformatsiya, termodinamik, rezonans, akseptor.*

Kompozitsion polimer materiallarining fizik-mexanik xossalari.

Polimerlarning oddiy moddalardan farqi, avvalo ularning oziga hos mexanik xossaga egaligidadir. Malumki oddiy qattiq jismlar mustahkam bolib, ozgina qaytar deformatsiyaga ega, suyuq jismlar esa aksincha, mustahkam bo'lmay, qaytmas deformatsiyaga ega. Polimerlar qattiq va suyuq jismlarning xususiyatlarini o'zida namoyon qiladi. Ular mustahkam hamda malum hajm va shaklga ega bo'lib, suyuqlikka xos bolgan qaytmas deformatsiyaga ham egadir. Polimerlar optik anizotrop xossaga ega bolgan tola va parda hosil qila oladi. Polimerlarning erishi va ular eritmalarining xossalari oddiy moddalarnikidan farq qiladi.

Polimerlar eriyotganda past molekulyar moddalarga xos bolmagan bokish hodisasi (past molekulyar suyuqlikning polimerda erishi) sodir boladi. Polimer eritmasi qovushqoqligi oddiy past molekulyar modda eritmasi qovushqoqligidan juda kop marta kattadir. Polimer eritmasining termodinamik xususiyati, ayniqsa, osmotik bosimi va eritma ustidagi erituvchi bug bosimlari miqdori past molekulyar modda eritmalaridan tubdan farq qiladi. Ana shu fizik xususiyatlariga asosan polimerlar moddalarning alohida gruppasiga ajratiladi.

Yuqori molekulyar birikmalarning yuqorida keltirilgan xususiyatlari ularning tuzilishiga bogliqmi degan savol tugiladi. Bu savolga hozirgi kungacha polimerlarning organilgan xususiyatlariga asoslanib, ularning mexanik xossalarga va eritmalarining oziga xos xususiyatga ega ekanligi polimer molekulalarining zanjirsimon tuzilganligidandir deb javob berish mumkin. Polimerlanish va polikondensatlanish jarayonlarini tekshirish, polimerlar va ular eritmalarining fizik xususiyatlarini organish asosida polimer molekulasini chiziqsimon tuzilishga ega, degan tasavvur kelib chiqadi. So'nggi vaqtlarda esa elektron mikroskoplar yordamida bunday katta makromolekulalarni bevosita tekshirish imkoniyati yaratildi.

Shunday qilib polimer makromolekulasining chiziqsimon tuzilishga ega ekanligini isbotlovchi juda ko'p omillar topildi. Polimer molekulasining muhit bilan doimo aloqada ekanligini e'tiborga olish kerak. Shuning uchun polimerni ifodalashda faqatgina uning molekula tuzilishini bilish kifoya qilmaydi, bunda makromolekulalararo kuchning molekuladagi kondalang kovalent bog tasirida ancha kuchsizligidadur. Polimerning zanjirsimon tuzilishi molekulalararo tasir kuchining oshishi (makromolekulalar orasida kop bog hosil bolishi) natijasida yoqoladi va polimerlarga xos bolgan butun kompleks xususiyat yo'qolib boradi.

Shuning uchun avvalo, polimerning chiziqli zanjirsimon molekulasini va uning kichik molekulalardan qanday farqlanishini korib chiqamiz. Bu yerda gap polimer xususiyatlarini tola tushuntira olishga imkon beradigan makromolekulaning qayishqoqligi ustida boradi.

Kompozitsion polimer materiallarining mashinasozlikdagi o'rni.

Polimer materiallarini qayta ishlash va ularning ishlatilishi bilan bogliq bolgan barcha jarayonlar polimerlarning tuzilishi va xossalarning ozgarishiga olib keladi. Bunday jarayonlar polimerlarni qaritadi. Mexanik tasir ostidagi polimerda ichki kuchlar bir tekis tarqalmaydi, ular polimer zanjirining ayrim joylarida toplanib, kimyoviy boglarni uzadi. Kimyoviy boglarning uzilishi natijasida makroradikallar hosil boladi. Mexanik destruksiya natijasida makroradikallarning hosil bolishi paramagnit rezonansi, polimerlar mexanokrekingda monomerlarning polimerlanishi erkin radikallarning akseptor moddalar bilan ozaro tasirlashuvi bilan isbotlanadi.

Polimerlarning mexanik-kimyoviy destruksiyasida erkin radikallar hosil boladi. Bu jarayon ham zanjirsimon jarayon bolib, uch bosqichdan iborat.

Birinchi bosqichda aktiv markazlar hosil boladi. Ikkinchi bosqichda reksion zanjir osadi.uchinchi bosqichda esa reksion zanjir uziladi. Mexanik tasir natijasida polimerning ortacha polimerlanish darajasi kamayadi,molekulalararo boglarning bazilari uzilganligi uchun polimerning eruvchanligi ortadi, elastomerlarning plastikligi ozgaradi, makromolekulaning konformatsiyasi ozgaradi, chidamliligi kamayadi, yangi funksional gruppalar hosil boladi. Mexanik destruksiya natijasida sodir boladigan ozgarishlardan amalda turli maqsadlar uchun foydalaniladi.

Polimerlarni issiqqa chidamli qilish polimerlar kimyosi va texnologiyasining muhim vazifalaridan biri bolib hisoblanadi. Karbozanjirli polimerlardan yuqori haroratga eng chidamligi ftoroplast bolib, u uzoq vaqt davomida 3000 C haroratga chidaydi. Tarkibida aromatik yadro bolgan polimerlar ham issiqqa chidamli boladi. Polimerlarning qizdirishga chidamliligi termik parchalanish tezligi polimerning kimyoviy tuzilishiga bog'liq.

Hozirgi zamon mashinasozlik texnika va texnologiyani yaratishda materiallar, jumladan metallar mashinasozlikning nisbiy puxtalik, korroziya bardoshlik, texnologiklik kabi talablarga javob bermay qo'ydilar. Shuningdek, an'anaviy mashinasozlik materiallarining zaxiralari borgan sari kamayib, ularni olish

qimmatlashib ketganligi ham yangi materiallar yaratilishini yoki mavjud konstruksion materiallar zahirasini hosil qilishni talab etmoqda.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ish olib borilishi zarur:

- materiallarni tejab ishlatish;
- strukturaning xossalarga ta'sirini oshirish;
- yangi xom ashyo turlarini izlab topish;
- yangi konstruksion materiallarni ishlab chiqarish.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib kerakli xususiyatli yangi materiallarni o'ylab topish lozim bo'lib qoldi. Bu muammoni hal qilishda sintetik, tabiiy va sun'iy bog'lovchilar asosida yangi materiallarni olish alohida o'rin tutadi. Ushbu materiallarni olishda asosiy komponent bo'lgan, keng tarqalgan va perspektiv materiallar qatorida plastik massalar, rezina, yog'ochli plastiklar, keramik materiallar, kompozitsion materiallar va boshqalar mavjud.

Tabiiy resurslarning kamayib borishi hisobiga hozirda materiallarga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish uchun materiallarni sun'iy ravishda ishlab chiqarish yo'lgaqo'yildi. Yog'och, charm, jun, ipak, oyna, kauchuk kabi materillarning o'rnini bosa oladigan sun'iy materiallar ishlab chiqarilmoqda. Ular uchun neftmahsulotlari va gazni qayta ishlash natijasida olinadigan qo'shimcha mahsulotlarxom ashyo bo'lib xizmat qiladi. Yuqori molekulyar birikmalar bo'lgan polimerlar mustaqil konstruksion material sifatida yoki boshqa materiallar bilan birgalikda kompozitsion materialsifatida hamda lok, parda, tola, bo'yoq va yelim sifatida ham qo'llanilishi ushbu materiallarning hozirgi kundagi o'rnini muhim ekanligini belgilaydi. Har xil matritsalar asosidagi kompozitsion materiallarning o'rnini alohida. Kompozitsion materiallar o'z ichiga olgan materiallar xossasini qaytaribgina qolmay, hech qaysi tashkil etuvchiga to'g'ri kelmaydigan xususiyatlarga ega. Kompozitsion materiallarni ishlab chiqarishni birdaniga ko'payib ketganligining sababi ham shunda. Kompozitsion materiallar an'anaviy konstruksion materiallarga nisbatan alohida xossalarga ega. Bu narsa ijobiy xususiyatli materiallarni va konstruksiyalarni yaratishga olib kelmoqda. Kompozitsion materiallar ikki va undan ortiq tashkil etuvchilardan-komponentlardan tuzilgan murakkab material bo'lib, har xil usullar bilan bog'langan va o'ziga xos xossalari bor. Kompozitsion materiallar mashinasozlik va avtomobilsozlik apparat vajihozlariga qo'yilgan talablarga javob berishi bilan ajralib turadi:

- yengil bo'lishligi;
 - maksimal mustahkamlik va bikirlik;
 - ishlash davrida maksimal ishlash resursi;
 - nisbatan arzonligi;
 - ishlatish jarayonida qulayligi;
 - texnologik, mexanik va ekspluatatsion talablarga javob berishi shular
- Jumlasidandir.

Polimer materiallarining muhim xususiyatlaridan biri-relaksatsiyalanishdir. Agar polimer cho'zib deformatsiyalangan va shu holda mahkamlab qo'yilgan bo'lsa, strukturadagi segmentlar (zvenolari)ning qayta taqsimlanishi natijasida yuqori elastik deformatsiyaga ro'y beradi. Bunday hol o'z navbatida avvalgikuchlanish darajasini pasaytiradi, relaksatsiya hodisasi ro'y deradi. Vaqt birligi ichida avvalgi kuchlanish qiymatining n-marta kamayishi relaksatsiya vaqti deb nomlanib, ishlatish jarayonida kata ahamiyatga ega. Kompozitsion materiallarning doimiy kuch ta'sirida o'z-o'zidan cho'zilishi ham relaksatsion xususiyatga ega. Materiallarning ishlash sharoitlarini belgilashda ana shu xususiyatlarini, albatta hisobga olish kerak. Kompozitsion materiallarning asosiy komponenti polimerlar (poliolefinlar)dir. Poliolefinlar bular yuqori molekulyar uglevodorodlar. Eng ko'p tarqalganlari: polietilen, polipropilen va ularning ko'p sonli sopolimerlari. Polietilen bu etilenni ($CH_2=CH_2$) polimerizatsiyasi mahsuloti bo'lib, ular polimerizatsiya sharoitiga qarab (bosim, harorat, katalizator turi) polietilen quyidagi guruhlarga bo'linadi:

1. Yuqori bosim polietileni: molekulyar og'irligi 80.000 - 500.000 (PEVD yoki PENP);
2. Past bosim polietileni 80.000 - 3.000.000 (PEND yoki PEVP);
3. O'rtacha bosimli 300.000 - 400.000 (PESD);
4. Yuqori molekulyar polietilen past bosimli, molekulyar massasi 2.000.000 - 3.500.000 (SVMPE).

Polietilening kimyoviy muhit ta'siriga chidamliligi, yaxshi mexanik hamda texnologik xossalarga ega bo'lishi va arzonligi ularni mashinasozlikda, radiotexnikada, kimyo sanoatida, qishloq xo'jaligida juda keng qo'llanilishiga olib keladi. Ulardan sanoat miqyosida plyonkalar, quvurlar, shlang, kabel qobigi, tolalar kabi buyumlar ishlab chiqariladi. Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni organishni iqtisodiy asoslash Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni organishni, iqtisodiy jixatdan asoslash orqali uni amaliyotga joriy etiladi. Iqtisodiy asoslashda barcha o'zgarishlarni qiymat jixatidan hozirgikundagi bozordagi resurs narxlaridan foydalangan holda, ishlab chiqarilgan mahsulotni narxi aniqlanadi, shuningdek shu kundagi loyiha orqali ishlab chiqarilgan mahsulot narxi hisoblanib bozordagi narxga solishtiriladi, ishlab chiqarish dasturi tuziladi iqtisodiy ko'rsatkichlar aniqlanadi. Loyihadagi ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi amaldagi holatga taqqoslanib raqobatbardoshlik darajasi aniqlanadi. Loyihani amalga oshirish uchun kerakli mablag'ni bank kredit foizi hisobga olinadi, uni bankga qaytarish muddati shartdan oshib ketmasligi kerak. Bunday iqtisodiy asoslash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

1. Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni organishni asosiy fondi hamda ishlab chiqarish fondi hisoblab chiqiladi.

2. Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni o'rganishni yillik ishlab chiqarish hajmi va tayorlov narxi (xizmat birligiga) hisoblanadi.

3. Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni o'rganishni, ishlab chiqarish dasturi tuziladi. Undan olinadigan daromad tannarx, yalpi foyda, amartizatsiya va samaralar hisoblanadi.

4. Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni organishni, o'zini oqlash muddati hisoblanadi.

I. Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni o'rganishni, bozordagi narxlari va sarf me'yorlari hisoblanadi.

II. Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni o'rganishni asosiy va ishlab chiqarish fondi hisoblab chiqiladi. Shuningdek ish tashkil qilishdagi ishlab chiqarish fondini hisoblash. (baxosi) Temoplast avtomat 200000\$ yoki 860000m.so'm.

III Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni o'rganishni yillik ishlab chiqarish hajmi va tayorlov narxi (xizmat birligiga) hisoblanadi.

IV Kompozitsion polimer materiallarning fizik-mexanik xossalari va ularni yaxshilashni o'rganish birligi narxi topiladi. Unda olinadigon daromad tannarx, yalpi foyda, amartizatsiya va samaralar xisoblanadi. Shaxobchada ko'rsatilgan xizmat birligi narxini xisoblaymiz. Xizmat birligini tayyorlov narxi quydagi model bilan topiladi Polimer homashyosi neft kimyo mahsulotlari va asosiy organik sintez hisoblananishi va oz navbatida xomashyo zahirasi cheksizligi bizga malum. Ushbu omillar polimerlardan buyum ishlab chiqarish va undan foydalanishning texnik □ iqtisodiy samaradorligi benixoya yuqori ekanligini korsatadi. Polimerlarni avtomobilsozlikda qollash bilan bogliq bolgan oziga xos xususiyatni takidlash lozimki, bunda bazi detallardan aynan iqtisodiy samaradorlikni, undan buyum ishlab chiqarish doirasidan foydalanish sharoitiga ko'chirishni taqozo etadi. Ishlab chiqarishda qo'llaniladigan materiallar yangi bolib, ular traditsion materiallardan qimmat turadi. Shuning uchun ishlatilayotgan materiallarni yangisiga almashtirish buyum tannarxini ko'tarilishiga olib keladi. Lekin yangi materiallardan buyum tayyorlash uning ishonchliligiga, uzoqqa chidamligiga ijobiy tasir ko'rsatadi. Polimer materiallaridan foydalanishda, shuning bilan birga, oldin yechilmagan muammolarni hal qilishga yani zarur bo'lgan bir necha kompleks xususiyatlarni birlashtirib yechimini topishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. В.В Фокин, С.Б. Марков. Материаловедение на автомобильном транспорте. Ростов-на-Дону, 2007 г

2. Чичинадзе А.В., Левин А.ЛБородулин., М.М., Зиновев е.В..Полимеры в узлах трения машин и приборов. Справочник. М.: Машиностроение, 1998
3. Корякина М.И и др. Технология полимерных покрытий. М.: Химия,2001.
4. Справочник по композиционным материалам в 2-х книгах под ред.Любани Д. Пер с англ..Галлера А.Б.,Гелмонта М.М. М.: Машиностроение,1998.
5. Гул В.Е.. Структура и прочность полимера. М.: Химия. 1998.
6. В.П.Павлов, П.П.Заскалко. автомобильные эксплуатационные материалы, М.: Транспорт. 1998 г.
7. Т. Abduraxmonov, A Ganiyev, T.O. Almatayev, G. Oripov. Qishloq xo'jaligi va meliorativ mashinalar detallarini ta'mirlashning istiqbolli usullari. Andijon nashriyoti. 1999 yil.
8. Kompozitsion materiallar. Ilmiy texnikaviy jurnal.
9. О. Хамрақулов ва бошқалар. Transport vositalarida ishlatiladigan ekspluatatsion materiallar. Jizzax. 2004.